

From Science to Business: Eine Sondierungsstudie unternehmensin- terner Transferprozesse

25. Jänner 2026 | Alexandra Mazak-Huemer
DOI: 10.5281/zenodo.18470880

A. Studienvorhaben

Die Sondierungsstudie wurde als drittes Modul des FORWIT-Schwerpunkts „Wettbewerbsfähigkeit in FTI“ durchgeführt.¹ Komplementär zu den in den ersten beiden Modulen analysierten Makrodaten, die sich auf nationalstaatlicher Ebene ergeben, sollten nähere Informationen über unternehmensinterne Transferprozesse erfasst werden. Damit sollte ein empirisch belegtes Verständnis über die maßgeblichen Kriterien erfolgreicher Unternehmen in Österreich bei der Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Produkte und Dienstleistungen erlangt werden.

Insgesamt wurden 22 Vertreter:innen unterschiedlicher Unternehmen aus ausgewählten Branchen (Automotive, Deep Tech, Pharma, IT) in semistrukturierten Interviews zu ihren jeweils etablierten Transferprozessen befragt – von der Grundlagenforschung über die Anwendung (z. B. Prototypisierung und Skalierung) bis hin zum Markt (Vertrieb, Geschäftsmodelle, Marktdurchdringung etc.). Im Mittelpunkt standen die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen sowie deren erfolgreiche Skalierung am Markt.

Aufgrund der für Unternehmen sensiblen Informationen wurde den Interviewpersonen zugesichert, dass die Transkripte der Interviews nicht veröffentlicht werden und auch kein umfassender Endbericht der Studie erstellt wird. Die Ergebnisse der Analyse der Interviews sind in aggregierter Form in der Analyse² des FORWIT wiedergegeben, so dass weder ein branchenspezifischer noch einzelunternehmerischer Bezug hergestellt werden kann. Allerdings erfordert der Anspruch des FORWIT als unabhängiges Beratungsgremium Transparenz hinsichtlich der Vorgehensweise und Konzeptualisierung der Sondierungsstudie. Im Folgenden werden die Zielsetzung und das der Sondierungsstudie zugrundeliegende methodische Vorgehen dargelegt, und es wird der ausführliche Interviewleitfaden dokumentiert.

¹ Siehe <https://forwit.at/gruppen/wettbewerbsfaehigkeit-in-fti/>

² Siehe Analyse des FORWIT (2026): „From Science to Business. Geschwindigkeit, Marktwirkung und Nachhaltigkeit“, DOI: 10.5281/zenodo.18255637

B. Zielsetzung

Zielsetzung war es, den unternehmensinternen Innovationszyklus in unterschiedlichen Wirtschaftssektoren abzubilden, die jeweiligen Transferprozesse besser zu verstehen und zentrale Engpässe (Ursachen und Hindernisse) innerhalb dieser Prozesse zu identifizieren. Dabei standen insbesondere folgende Fragestellungen im Mittelpunkt:

- Wie kann die Umsetzung von Forschungsergebnissen in innovative Produkte besser gelingen als bisher?
- Welche Rahmenbedingungen – unter Berücksichtigung des gesamten Innovationszyklus – sind erforderlich, um den wirtschaftlichen Output am Standort Österreich nachhaltig sicherzustellen?

Um die unternehmensinternen Transferlogiken möglichst vollständig zu erfassen, wurden pro Unternehmen Vertreter:innen aus Forschung (Grundlagen- und Anwendungsforschung), Vertrieb sowie der Geschäfts- bzw. (Abteilungs-)leitung interviewt. So konnte gewährleistet werden, dass unterschiedliche Perspektiven entlang des Innovationszyklus abgebildet werden – und nicht ausschließlich jene von CEOs/CTOs. Die 22 Interviewpartner:innen bildeten in weiterer Folge auch die Fokusgruppe zur Validierung und Schärfung der Ergebnisse der Sondierungsstudie.

C. Methode

Methodisch basiert die Studie auf einem kombinierten, qualitativ-empirischen Vorgehen, das mehrere Datenquellen und Auswertungsschritte systematisch zusammenführt:

- **Literaturanalyse:** Strukturierte Auswertung einschlägiger wissenschaftlicher und policy-orientierter Literatur sowie bestehender Studien und Evaluierungen, um den Stand des Wissens, gängige Transfermodelle und bekannte Engpassmuster entlang des Innovationszyklus zu erfassen.
- **Semistrukturierte Interviews:** Leitfadengestützte Interviews mit Vertreter:innen unterschiedlicher Unternehmen und Branchen, um praxisnahe Einblicke in etablierte Transferprozesse zu gewinnen – von der Grundlagenforschung über Prototypisierung und Skalierung bis zum Markteintritt (u. a. Geschäftsmodelle, Vertrieb, Marktskalierung).
- **Grounded-Theory-basierte Auswertung (skriptgestützt):** Induktive Kategorien- und Hypothesenbildung entlang der Grounded-Theory-Logik (z. B. offenes, axiales und selektives Codieren). Die Auswertung wurde durch ein Python-basiertes Skript unterstützt, um Codier- und Strukturierungsschritte konsistent nachzuvollziehen und Muster im Material systematisch sichtbar zu machen.
- **KI-gestützte qualitative Inhaltsanalyse** (lokal in MAXQDA): Ergänzend zur manuellen Codierung wurde eine KI-unterstützte Analyse in MAXQDA (lokal) eingesetzt, um Themencluster, wiederkehrende Argumentationsmuster und Querverbindungen zwischen Fällen zu identifizieren und die Robustheit der Befunde durch Triangulation zu erhöhen.
- **Fokusgruppe:** Validierung und Schärfung der Ergebnisse im Rahmen einer moderierten Fokusgruppe mit ausgewählten Stakeholdern. Ziel war es, zentrale Befunde zu spiegeln, Prioritäten zu prüfen und Ansatzpunkte für Maßnahmen entlang des Innovationszyklus zu konkretisieren.

D. Leitfaden der geführten Interviews

Finanzierung: Die Entwicklung neuer Produkte erfordert oft erhebliche Investitionen. Unternehmen müssen Investoren oder Fördermittel einwerben, um die Produktions- und Forschungskosten zu decken. Dabei werden drei Phasen im Transfer unterschieden: Frühphase (*build and launch*), Skalierung (*grow*), Markt (*got to market*).

- Wie gelingt es Unternehmen die verschiedenen Kapitalarten (Humankapital, Finanzkapital, Sozialkapital) effektiv in den unterschiedlichen Phasen des Produktentwicklungsprozesses gezielt einzusetzen?
- Welche Strategien können Unternehmen entwickeln, um sowohl Finanz- als auch Sozialkapital in der Skalierungsphase zu sichern, um die Marktdurchdringung zu maximieren und gleichzeitig Skalierungsprobleme zu vermeiden?
- Inwiefern beeinflusst das Fehlen von institutioneller Unterstützung die Übergänge zwischen den verschiedenen Phasen der Produktentwicklung, insbesondere bei der Skalierung und Markteinführung eines neuen Produkts?

Humankapital – Wissenstransfer und Qualifikation: Der Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis erfordert hochqualifizierte Fachkräfte, die in der Lage sind, wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative Produkte oder Dienstleistungen umzusetzen. Humankapital in Form von Expert:innenwissen und Fähigkeiten ist daher ein Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung von Forschung in kommerzielle Anwendungen.

- Wie kann Unternehmen der gezielte Einsatz von Humankapital, insbesondere durch hochqualifizierte Fachkräfte, dabei helfen, den erfolgreichen Transfer von Forschungsergebnissen in kommerzielle Anwendungen zu sichern?
- Wie kann ein Unternehmen sicherstellen, dass in der interdisziplinären und internationalen Forschungszusammenarbeit, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch über Unternehmensgrenzen hinweg, eine einheitliche Sprache gesprochen wird, um die Kluft zwischen Forschenden und Vertrieb zu überbrücken, die oft durch unterschiedliche Anreizsysteme und Denkweisen bedingt ist?
- Wie können Wissensinkubatoren effektiv dazu beitragen (bspw. durch den Zugang zu Ressourcen und Netzwerken), den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis zu beschleunigen, insbesondere in Bezug auf die Förderung von Start-ups und innovativen Projekten?

Sozialkapital: bezieht sich auf die Netzwerke, Beziehungen und sozialen Strukturen, der Gründer:innen. Es umfasst Vertrauen, Zusammenarbeit und die Bereitschaft, Ressourcen innerhalb eines Netzwerks auszutauschen. Sozialkapital kann den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit fördern, wodurch auch der Transfer von Forschung in die Praxis begünstigt wird. Beispiel Mindset: Situation in Österreich/Europa vs. *Giving Culture* in USA.

- Welche Rolle spielt das Sozialkapital bei der Förderung von Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, und wie können Unternehmen diese sozialen Strukturen gezielt nutzen, um den Innovationsprozess zu beschleunigen?

Kommerzieller Erfolg vs. wissenschaftliche Anerkennung (Exzellenz): Der Transfer von Forschung in die Praxis erfordert häufig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaftler:innen aus verschiedenen Disziplinen sowie von Forscher:innen und Fachkräften aus der Industrie. Diese interdisziplinären und interorganisationalen Netzwerke stärken das Humankapital und verbessern die Erfolgsaussichten für den Markteintritt.

Herausforderung: Spannungsverhältnisse zwischen der Anerkennung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Marktfähigkeit von Erfindungen. Beispiel Pharma: Die steigende Nachfrage nach

Krankenhauseinnahmen und der Rückgang der finanziellen Unterstützung haben zu einer Verringerung der für Kliniker geschützten Forschungszeit geführt. Die Forscher:innen sind gezwungen, die zeit- und ressourcenaufwändige translationale Forschung aufzugeben und sich auf publikationsintensive Arbeiten zu konzentrieren, um die Finanzierung und den beruflichen Aufstieg zu sichern.

- Welche Rolle hinsichtlich Produktivität von F&E in Unternehmen spielen Wissenschaftler:innen, die nutzungsorientierte Grundlagenforschung betreiben (Pasteur) im Unterschied zu Wissenschaftler:innen, die sich auf angewandte Forschung konzentrieren (Edison)?
- Wie tragen akademische Spin-offs zur Verbreitung und Kommerzialisierung von neuem Wissen, das an Universitäten generiert wird, bei und wie wichtig sind dabei Technologietransferbüros in und außerhalb der universitären Landschaft?

Technologische Umsetzung: Viele wissenschaftliche Entdeckungen sind theoretischer Natur oder noch nicht ausgereift für die praktische Anwendung (Labormaßstab). Die Umsetzung in ein marktfähiges Produkt kann technisch sehr herausfordernd sein.

- Welche spezifischen technischen und organisatorischen Maßnahmen sind erforderlich, um den Übergang von wissenschaftlichen Entdeckungen aus dem Labormaßstab in marktfähige Produkte zu optimieren und Ineffizienzen zu minimieren?
- Wie können Unternehmen systemische Hindernisse im Transferprozess identifizieren und überwinden, um eine schnellere und effektivere Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktreife Produkte zu erreichen?

Produktion und Skalierung: Selbst, wenn ein Produkt entworfen ist, kann die Produktion auf großer Skala eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn die Technologie neu oder ungetestet ist. Der Übergang von bahnbrechenden Laborergebnissen hin zu marktreifen Produkten ist ein komplexer Prozess.

- Wie beeinflusst die Nähe zur Produktion den Innovationsprozess?
- Wie kann Produktmanagement dazu beitragen, die Herausforderungen bei der Skalierung der Produktion zu überwinden, insbesondere wenn es sich um neue oder ungetestete Technologien handelt?
- Welche Schwierigkeiten birgt die Produktion im Inland für globale Absatzmärkte (z.B. steuerliche Nachteile)?

Markt: Unternehmen müssen sicherstellen, dass es einen tatsächlichen Marktbedarf für das Produkt („Product Market Fit“) gibt. Häufig ist es schwierig, den Markt zu verstehen oder das richtige Geschäftsmodell zu entwickeln.

- Wie können Unternehmen den tatsächlichen Marktbedarf für ein Produkt effektiv ermitteln und ein passendes Geschäftsmodell entwickeln, um den Erfolg auf dem Markt zu gewährleisten?
- Traditionell ist der Weg von der Produktidee in den Markt top-down (Produktidee – Lösung – Markt). Oft scheitern Start-ups im IKT-Bereich bereits in der Frühphase („Build & Grow“). Fehlt es Ihrer Meinung nach schon zu Beginn an der richtigen Sales-Strategie? Bräuchte es hier an Stelle des Top-down einen Bottom-up Ansatz?
- Wie können österreichische Unternehmen auf globalen Märkten (besser) unterstützt werden?

Kund:innen: Auch wenn ein Produkt innovativ ist, kann es schwierig sein, die Verbraucher:innen davon zu überzeugen, es zu kaufen, insbesondere wenn sie mit bestehenden Lösungen zufrieden sind.

- Welche Rolle spielen Lead Customer im Innovationsprozess, und wie können Unternehmen Strategien wie öffentliches Beschaffungswesen oder gezielte Fördermaßnahmen einsetzen, um die Nachfrageentwicklung und Marktdynamik zu fördern?

Mitbewerber: Der Markt ist oft von bestehenden Unternehmen dominiert, die ähnliche Produkte anbieten oder schneller auf neue Entdeckungen reagieren können.

- Wie können Unternehmen ein überzeugendes Alleinstellungsmerkmal entwickeln, um auf einem von etablierten Wettbewerbern dominierten Markt erfolgreich zu bestehen und gleichzeitig die Attraktivität des Marktes zu nutzen?

Rahmenbedingungen, Regulierungen und Normen: Neue Produkte müssen oft strenge gesetzliche Vorschriften und Normen erfüllen, was den Entwicklungsprozess verlängern und die Kosten erhöhen kann.

- Inwiefern beeinflussen branchenspezifische Normen und Zulassungsverfahren die Markteinführung eines neuen Produkts, und welche Strategien können Unternehmen entwickeln, um diese Anforderungen effizient zu erfüllen?
- Welche spezifischen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen müssen Unternehmen berücksichtigen, wenn sie ein innovatives Produkt auf internationalen Märkten einführen möchten, und wie können diese Herausforderungen effektiv gemeistert werden?

Patente und geistiges Eigentum: Die Umwandlung einer wissenschaftlichen Erfindung in ein marktfähiges Produkt umfasst nicht nur wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, sondern auch den Schutz des geistigen Eigentums, Produktdesign und -entwicklung. Die Sicherung des geistigen Eigentums durch Patente ist ein wichtiger, aber komplexer Schritt, um die Entdeckung vor Nachahmung zu schützen.

- Wie können Unternehmen den Schutz geistigen Eigentums effektiv sicherstellen, um ihre wissenschaftlichen Erfindungen vor Nachahmung zu schützen, und welche Herausforderungen (z.B. Kosten) können dabei auftreten?
- Welche rechtlichen und organisatorischen Strategien sollten Unternehmen entwickeln, um Konflikte bezüglich der Inhaberschaft von geistigem Eigentum in der Zusammenarbeit mit Universitäten zu vermeiden?
- Inwiefern beeinflusst der Schutz geistigen Eigentums den Übergang von einer wissenschaftlichen Entdeckung zu einem marktfähigen Produkt, und welche Schritte sind notwendig, um diesen Prozess erfolgreich zu gestalten?

Hoher staatlicher Anteil an F&E-Ausgaben: Öffentliche Mittel sind zwar wichtig, aber der Anteil des Staates an den gesamten F&E-Ausgaben ist im internationalen Vergleich in Österreich hoch. Dies deutet darauf hin, dass für den Transfer von der Forschung in den Markt eine stärkere Beteiligung des privaten Sektors an F&E-Ausgaben erforderlich ist, wie eine Studie des WIFO bereits in den 90er-Jahren deutlich macht (Hutschenreiter und Peneder 1997).

- Welche Rolle spielen staatliche Fördermaßnahmen und öffentliches Beschaffungswesen bei der Markteinführung innovativer Produkte, und wie können Unternehmen diese Ressourcen gezielt nutzen, um den Marktzugang zu erleichtern?
- Inwiefern könnte eine stärkere Beteiligung des privaten Sektors an F&E-Ausgaben die Effizienz des Technologietransfers in Österreich im internationalen Vergleich steigern?
- Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die private Beteiligung an Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Österreich zu steigern?

Fragmentierte Innovationspolitik (und Förderlandschaft)

Ein Haupthindernis für einen wirksamen Technologietransfer ist das Fehlen eines einheitlichen Ansatzes. Allein in Europa gibt es 27 verschiedene nationale Innovationspolitiken sowie Initiativen auf EU-Ebene, was zu einem Mangel an Kohäsion und strategischer Ausrichtung führt.

- Inwiefern spielt das europäische Rahmenprogramm eine entscheidende Rolle für Förderempfänger, insbesondere im Vergleich zu nationalen Förderungen, die oft als zu gering dotiert angesehen werden?
- Wie kann die EU eine kohärentere Innovationspolitik entwickeln, um die Fragmentierung zu überwinden und den Technologietransfer zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern?
- Welche spezifischen Maßnahmen sind erforderlich, um die Zusammenarbeit zwischen nationalen und EU-Initiativen zu stärken und so die Innovationskraft der Union zu steigern?